

TAHLIL – ADABIYOTNI ANGLASH YO‘LI

Rahmonova Farog‘at G‘ulom qizi

Teshayeva Mohigul Shomurod qizi

Navoiy shahar Alisher Navoiy nomidagi

19-IDUM ona tili va adabiyot fani o‘qituvchilari

So‘z san‘atining mohiyati, ijtimoiy tabiati, taraqqiyot qonunlarini, kishilik va tuzumlar rivojidadagi o‘rni va ahamiyatini, o‘ziga xos xususiyatlarini tadqiq etadi, badiiy asarlarni tahlil qilish mezonlarni va baho berish me‘yorini belgilaydi. Eng asosiysi, badiiy mahoratning hamma qirralarini keng va chuqur o‘rganadi. Shu asosda umriboqiy mumtoz asarlarning qalbini, uning qa‘rida yotgan poetik nurni kashf qiladi. Ayni paytda, ko‘plab so‘z san‘atkorlarining ham adabiyot nazariyotchilari ekanliklari bu fanning ijodkorlar uchun ham zarur ekanligini va uni o‘zlashtirganiga badiiy ijod ustasi bo‘la olishini isbotlaydi.

Jahon adabiyoti durdonalarini o‘rganish asosida badiiy adabiyotining qonun-qoidalari, siru asrorlarini kashf etish bilan shug‘ullansa, tilshunoslik tilning grammatik qurilishini, ya‘ni so‘z shakllarini, ularning hosil bo‘lish yo‘llarini, so‘zlarning morfema tarkibini, so‘z turkumlarini; so‘zlarning birikish yo‘llarini, gapning tuzulishi va turlarini, gap bo‘laklarini o‘rganadi. Birgina jumla bilan aytsak, adabiyotshunoslik – so‘z san‘atini, tilshunoslik – so‘zning ma‘nosini o‘rganadi. Bu fanlar doimiy aloqada bo‘lib, hamisha bir-birlarining kamolati uchun xizmat qiladi. Til va uning qonuniyatlari adabiyotining tug‘ilishi va rivoji uchun qanchalik xizmat qilsa, adabiyotning poetik tili – tilning rivoji qonuniyatlari mohiyatini ochish uchun shunchalik asos beradi.

“Adabiyot” atamasi keng ma‘noda qo‘llanilganda yozilgan barcha asarlarni qamraydi va tor ma‘noda ishlatilganda faqatgina badiiy asar (romanlar, g‘azallar, dostonlar, balladalar, komediyalar kabi)larni ko‘zda tutadi. Hayot va jamiyatlarning tarixiy taraqqiyotida badiiy adabiyotning ahamiyatini, uning tamoyillarini, davrlar adabiyotining o‘ziga xosliklarini, ular o‘rtasidagi an‘ana va yangiliklarni,

ijodkorlarning xayoti va ijodiy faoliyatlarini, davrlashtirish printsiplarini talqin qiladi.

Adabiy tanqid – har bir davrning adabiy hodisalari, yozuvchilar ijodi haqida o‘z vaqtida muhokama yurgizadi, ularni badiiy adabiyotning vazifalari va o‘z zamonasining ijtimoiy talablari nuqtai nazaridan baholaydi. Davr bilan hamnafas bo‘lib, adabiy jarayoniga faol aralashadi, ilg‘or ijtimoiy tamoyillar va g‘oyalarning adabiyotga kirishiga madad beradi; kitobxon ommasining badiiy saviyasi yuksalishiga oziq beradi. Eng asosiysisi, ijtimoiy fikr (bugungi kunda mustaqillikning milliy mafkurasi)ning faollashuviga va rivojiga, uning qalblarda o‘shishiga samarali ta’sir ko‘rsatadi.

Adabiy tanqid ilm va san’atning o‘zaro aloqasining birligidan tashkil topgan “insonshunos”likdir. Bu haqda B.G. Belinskiy “Har ikkisining mazmuni bir, farqi faqat shakldadir”, – degan edi. Demak, tanqidiy asar – san’at asari, unda ilmiylik, ta’sirchanlik samimiy bo‘lishi shartdir; u, ayni paytda, hayotni badiiy o‘zlashtirish jarayonini o‘rganuvchi va shu jarayon oqimiga ta’sir ko‘rsatuvchi ilmdir. Shu sababli har bir adabiy tanqidchining iste’dodiga hayotni tadqiq qiluvchi san’atkorlik fazilati bilan badiiy ijod hodisalari haqida haqqoniy hukm chiqaruvchi olimlik xislatijamuljam bo‘lishi lozim. U “voqealikni anglash” va hayotning “hamma masalalariga asalashish” sohasida, jamiyatning taraqqiyot qonunlarini aniq bilish borasida yozuvchi va shoirdan, dramaturg va publitsistdan orqada qolmagandagina o‘z hunarining mukammal sohibi bo‘lishi mumkin.

Adabiy tanqid faqatgina nazaruyani amaliyotga bog‘lab qo‘yish bilan cheklanmaydi. Balki nazariya sohasini kengayitradi, tayyor badiiy “mahsulot”dan yangi, hayotiy, nazariya qoidalari yaratadi, san’atkorlarning g‘oyaviy fikr doirasini kengaytiradi, mahoratlarini oshiradi. U adabiyotdan o‘rganadi va adabiyotga yangiliklar kiritadi, estetikani boyitadi. Mumtoz asarlar tahlili jarayonida badiiy adabiyotining o‘ziga xos qonuniyatlarini o‘rganish badiiy ijod namunalarini tahlil etish va bevosita turli-tuman janrlarda asarlar yaratish ko‘nikmalarini ham beradi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimova V.M., Sunnatova R. “Mustaqil fikrlash” o‘quv qo‘llanmasi bo‘yicha mashg‘ulotlarni tashkil etish uslubiyoti. - T.: Sharq, 2000-yil. 16-b.
2. Yo‘ldoshev J., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari.-T, 2001.